

INKLYUZIV TA’LIM SHAROITIDA ESHITISHIDA MUAMMOLARI BOR BOLALARNI ESHITUV IDROKINI O’YIN ORQALI RIVOJLANTIRISH

Nabiyeva Umida Nurmaxmud qizi

Q.D.P.I Maxsus pedagogika kafedrası II- kurs magistranti

Annotatsiya. O‘yin mashg‘ulotlari maxsus pedagoglar tomonidan maktabgacha, maktab, maktabdan tashqari ta’lim muassasalari hamda uyda o‘tkaziladi. Bu barcha bolalar bilan bir qatorda alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar rivojlanishining muhim elementi hamdir. Ayniqsa xulq-atvor va ruhiyatning qo‘pol buzilishlarisiz autizm spektri buzilgan bolalar tengdoshlari bilan munosabatda bo‘lishida ishtirok etishga yordam beradigan ajoyib vosita ekanligi e’tirof etilgan. Agar undan to‘g‘ri foydalanilsa, o‘yin bolalarga o‘z his-tuyg‘ularini, atrof-muhitni va ota-onalari, aka-uka va opa-singillari va bir xil yoshdagi bolalar bilan munosabatlarini aniqlashga imkon beradi. O‘yin orqali bolalar boshqalar bilan muloqot qilishni, his-tuyg‘ularini ifodalashni, xatti-harakatlarini o‘zgartirishni va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishni o‘rganadilar. O‘yin ularning muammolaridan xavfsiz psixologik masofani ta’minlaydi va ularning rivojlanishiga mos keladigan fikr va his-tuyg‘ularni ifodalash imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: Inklyuziv ta’lim, korreksiya, o‘yin faoliyati, autizm spektr, o‘yin terapiyasi, ramziy va ijtimoiy o‘yin.

Korreksion pedagogikaning eng dolzarb muammolaridan biri – bolalarda nuqsonni korreksiyalashdan, ularning tibbiy-psixologik-pedagogik rehabilitatsiyaga o‘tish va rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalar va o‘smirlarni ularning ruhiy va jismoniy imkoniyatlari darajasini hisobga olib ijtimoiy hayotga moslashtirish hisoblanadi. Imkoniyati cheklangan bolalar ijtimoiy moslashuv nuqtai-nazaridan eng muammoli guruhlardan biri hisoblanadi. Ularning moslashish imkoniyatlari ruhiy va jismoniy sog‘lig‘idagi kamchiliklar natijasida, ijtimoiy tajribaning cheklanganligi, ba’zida esa yomon oilaviy-iqtisodiy vaziyat natijasida pasaygan bo‘ladi.

Imkoniyati cheklangan shaxslarning salomatligi bilan bog‘liq muammolar tufayli ular hayotining sifat darajasi pasayishiga olib keladi va buning natijasi o‘laroq boshqalar bilan to‘la birdamlikda yashashdan mahrum bo‘ladi.

Bu insonlarning ijtimoiy-iqtisodiy holati (oilaviy munosabatlar, ta‘lim, kasb-hunar egallash va boshqalar) ularning ijtimoiy moslashuvida muhim rol o‘ynaydi [1.28].

Imkoniyati cheklangan shaxslarning ijtimoiy moslashuvining muhim shartlaridan biri – sog‘lom insonlarning nogironlarga imkoniyatlar yaratish muhimligini tushunishidir.

Shuningdek, imkoniyati cheklangan insonlarning jamiyat hayotiga muvaffaqiyatli jalb qilishning yana bir muhim jihati – ularning sog‘lom insonlar bilan yaqin aloqasida ko‘rishimiz mumkin [2.87].

O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi tomonidan ruhiy va jismoniy rivojlanishdan orqada qolgan bolalarning maxsus (korreksion) ta‘lim muassasalari (bolalar bog‘chalari, maktablar, kollejar), umumta‘lim maktablarida ta‘lim olishi, uyda yakka tartibda o‘qishi, nodavlat tashkilotlar va boshqa muassasalarda o‘qishi, rivojlanishi va kasbga yo‘naltirilishi ta‘minlanadi.

O‘zbekistonning inklyuziv ta‘lim sohasidagi siyosati yosh fuqarolarning ta‘lim olishlari uchun optimal sharoitlar yaratilishiga qaratiladi va quyidagi maqsadlar bajarilishiga yo‘naltiriladi:

- bolaning o‘ziga xos ta‘limga ehtiyojlarini mumkin qadar erta (hayotining dastlabki oylaridan) aniqlash;
- o‘ziga xos ta‘lim ehtiyojlari mavjud bolalarning barchasini ta‘limga jalb etish;
- ruhiy va jismoniy rivojlanishdan orqada qolgan bolalarni sog‘lom tengdoshlari qatoriga integratsiyalash uchun imkoniyatlar yaratish;
- ruhiy va jismoniy rivojlanishdan orqada qolgan bolalarning o‘ziga xos ta‘lim ehtiyojlarini qondirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish;
- inklyuziv ta‘lim muhitida ishlayotgan pedagoglarga malakali uslubiy yordam ko‘rsatish va rag‘batlantirish;

• uyg‘un rivojlangan avlodni tarbiyalashga qaratilgan davlat siyosatini ta‘lim vositalari yordamida qo‘llab-quvvatlash;

Mazkur maqsadlarga erishish quyidagi vazifalar majmuasini amalga oshirilishini taqozo etadi:

• ruhiy va jismoniy rivojlanishdan orqada qolgan bolalarning imkoniyatlari va ehtiyojlaridan kelib chiqib, maxsus integratsiyalashgan (inklyuziv) ta‘lim mazmunini ilmiy-uslubiy jihatdan ishlab chiqish;

• maxsus inklyuziv ta‘limni ta‘limning barcha bosqichlarida tashkil etish, boshqarish va muvofiqlashtirish prinsiplari va mexanizmlarini ishlab chiqish;

• maxsus inklyuziv ta‘limning huquqiy asoslarini takomillashtirish, uning me‘yoriy huquqiy jihatdan ta‘minotini ta‘lim siyosatining maqsad va vazifalariga moslashtirish;

• bolalarning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda sifatli ta‘lim olishda teng imkoniyatlarga ega bo‘lishning davlat tomonidan kafolatini amalga oshirilishini ta‘minlaydigan tashkiliy-boshqaruv mexanizmlarini yaratish;

• maxsus inklyuziv ta‘lim muassasalari uchun pedagogik kadrlarni tayyorlash, malakasini oshirish ishlarini takomillashtirish;

• maxsus integratsiyalashgan inklyuziv ta‘lim muammolarini ilmiy-nazariy va ilmiy-uslubiy nuqtai nazardan ishlab chiqilishini ta‘minlaydigan ilmiy-pedagogik kadrlarning kasbiy tayyorgarligi va malakasini oshirish;

• O‘zbekistonning bu faoliyatga davlat, jamoatchilik tashkilotlari, ota-onalarni keng jalb qilishga qaratilgan ta‘lim siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirishning davlat-jamoatchilik mexanizmlarini rivojlantirish;

• mintaqalarning imkoniyatlaridan kelib chiqib, integratsiyalashgan (inklyuziv) ta‘lim holati va rivojlanish tendensiyalarini monitoring qilish tizimini yaratish;

• integratsiyalashgan (inklyuziv) ta‘lim sohasida o‘qituvchilar, o‘quvchilar, ota-onalar, jamoat tashkilotlari xodimlari uchun o‘quv metodik majmualar va ommabop adabiyotlarni yaratish;

Ruhiy va jismoniy rivojlanishdan orqada qolgan bolalarning, hoh u maxsus maktab, maktabgacha muassasalar bo‘lsin, hoh umumta‘lim muassasalari qoshidagi

sinf yoki guruhlar bo‘lsin, hoh uyda ta‘lim olish bo‘lsin – o‘qitishning barcha shakllari – ta‘lim sohasiga jalb qilinishi ma‘lum jihatdan integratsiya jarayoni hisoblanadi, chunki o‘qish davrida va undan keyin ham bu bolalar boshqa bolalar, shu jumladan umumta‘lim muassasalarda ta‘lim olayotgan bolalar bilan o‘zaro muloqotda bo‘ladilar, ularning ijtimoiy moslashuvi va jamiyatga uyg‘unlashuvi ta‘minlanadi.

Biroq, ta‘lim olish uchun mos shart-sharoitlarni tanlash har bir bolaning va uning ota-onasining huquqi hisoblanadi. Psixologik-tibbiy-pedagogik komissiya mutaxassislari zimmasiga bolaning ruhiy-jismoniy holatini o‘rganish va tashxis qilish vazifasi yuklangan bo‘lib, bolani har tomonlama tekshirish natijasida bolalarni o‘qitish va ularga mos keladigan ta‘lim sharoitini aniqlashga doir tavsiyalar beriladi.

Shunday qilib, o‘ziga xos ehtiyojlari bo‘lgan bolaning umumta‘lim sohasiga samarali jalb qilinishi uchun quyidagilar zarur:

- bolaning rivojlanishida ijobiy natijalarga erishishga imkon beradigan korreksion tadbirlarni erta yoshdan boshlash;
- umumiy ta‘limga jalb qilingan har bir bola uchun tibbiy-psixologik-pedagogik kuzatuvni, ya‘ni mutaxassislarning doimiy yordamini tashkil etish;
- ruhiy-jismoniy rivojlanishi va ta‘lim ehtiyojlaridan kelib chiqib, ruhiy va jismoniy rivojlanishdan orqada qolgan har bir bolaning sog‘lom bolalar bilan birgalikda tarbiya va ta‘lim olishining zarur shakllarini tanlashni ta‘minlash.

Inklyuziv ta‘lim – nogiron va sog‘lom bolalar o‘rtasidagi to‘siqlarni bartaraf etish, maxsus ta‘limga muhtoj bolalar, (ayrim sabablarga ko‘ra nogiron bo‘lgan) o‘smirlar rivojlanishida uchraydigan nuqsonlar yoki iqtisodiy qiyinchiliklardan qat‘iy nazar ijtimoiy hayotga moslashtirishga yo‘naltirilgan umumta‘lim jarayoniga qo‘shishni ifodalovchi ta‘lim tizimidir.

Inklyuziv ta‘limning maqsadi – alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan o‘quvchilar uchun maktabda maxsus vosita va metodlarni qo‘llash orqali maxsus pedagoglarni jalb etgan holda to‘siqsiz moslashtirilgan ta‘lim muhitini yaratish, ularning jamiyatga samarali moslashuvi hamda to‘laqonli uyg‘unlashuviga xizmat qiladigan sifatli umumiy o‘rta ta‘lim berishni ta‘minlashdan iborat. Maktablar alohida ta‘lim olish

ehtiyoji bo‘lgan bolalar va ularning ota-onalariga korreksion pedagogik yordam olishida va kasbga yo‘naltirishda har tomonlama yordam ko‘rsatadi.

Inklyuziv ta‘limning asoslari shundan iboratki, nogiron o‘quvchilarni turli ehtiyojlarini qondirish kerak. Bunday maktablarning oldiga qo‘ygan maqsadi shundaki, barcha o‘quvchilarga to‘laqonli ijtimoiy hayotida, jamoa ishlarida va mahalliy jamiyatda faol ishtirok etishda, shu jamiyatning bir a‘zosi sifatida yordam berishga qaratilgan.

Meynatiriling - bunda nogiron bolalar o‘z tengdoshlari bilan bayramlarda, darsdan tashqari vaqtlarda muloqot qiladilar, ayrim bolalar ommaviy maktablarning sinflariga ham kiritilib, ular ta‘lim olish maqsadida emas, balki o‘z tengdoshlari bilan ijtimoiy munosabatlarga kirishish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida kiritiladi.

Integratsiya - bu ruhiy va jismoniy nuqsonga ega bo‘lgan bolalar ehtiyojlariga ko‘ra ta‘lim jarayonini amalga oshirish; ular nogiron bolalar uchun moslashtirilmagan maktablarga boradilar lekin maktabga borish majburiy emas, bu ularning xohish-istaklaridan kelib chiqadi. Umumjahon statistika ma‘lumotlariga ko‘ra, Yer yuzi aholisining 9-11 foizini rivojlanishdan orqada qolgan va ularning ruhiy-jismoniy holati bilan bog‘liq maxsus ta‘limga ehtiyoji bo‘lgan kishilar tashkil etadi. Jahon miqyosida rivojlanishida kamchiligi bo‘lgan bolalarning ta‘limiy imkoniyatlarini hamda ularning huquqlarini ta‘minlash jarayonini bosqichma-bosqich o‘rganish natijasida “Ta‘lim hamma uchun” dasturini amalga oshirish, maxsus yordamga muhtoj bolalarning to‘laqonli mukammal ta‘lim olishlarini ta‘minlash maqsadida 1994-yilning 7-10 iyun kunlarida Ispaniya davlatining Salamanka shahrida ikkinchi yirik Umumjahon Konferensiyasi bo‘lib o‘tdi. Mazkur Konferensiya “Salamanka Deklaratsiyasi va alohida yordamga muhtoj bolalar ta‘limining kelgusida ijrosini ta‘minlash doirasi” deb atalib, shu yili “Salamanka bayonoti va ish faoliyati rejasi” nomi bilan uning ish mazmuni nashr etildi. Salamanka bayonoti va ish faoliyatining asosiy yetakchi tamoyili maktablar barcha bolalarni, ularning jismoniy, aqliy, ijtimoiy, hissiy, tili va boshqa xususiyatlaridan qat‘iy nazar o‘qishga qabul qilishlari lozimligi ko‘zda tutiladi.

Rossiyada inklyuziv ta’limning keng tarqalgan modeli ommaviy maktablardagi maxsus sinflardir. Ular quyidagi alohida yordamga muhtoj bolalar uchun tashkil etilgan:

- intellektida buzilishga ega bolalar uchun
- psixik rivojlanishi sust bolalar uchun korreksion sinflari
- kompensatsiya qiluvchi ta’lim, pedagogik yordam, adaptatsiya va sog‘lomlashtirish sinflari.

Buyuk Britaniyada integratsiya jarayonida maxsus maktab o‘quvchilari uchun alohida dastur ishlab chiqilgan. Maxsus maktab o‘quvchilarining ma’lum qismi ommaviy maktabda ta’lim oladilar. Integratsiyani amalga oshirish uchun o‘yin, jismoniy tarbiya, amaliy faoliyat turlari alohida tanlangan. Buyuk Britaniyada integratsion ta’limni tashkil etish uchun maktablar rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ta’limi uchun alohida mablag‘ bilan ta’minlanadi.

Finlyandiyada zaif ko‘ruvchi bolalarning ko‘p qismi ommaviy maktabda ta’lim oladi. Bunda maxsus maktab o‘qituvchilari ommaviy maktab o‘qituvchilariga katta tashkiliy yordam ko‘rsatadilar. Xususan, ta’lim dasturlarini yaratishda Brayl va vizual mobillik tizimida lokal kurslarni tashkil etishda, Brayl shrifti bilan yozilgan metodik qo‘llanmalar, darsliklar, kitoblar va ovoz yozuvlari jamlangan kutubxonani tashkil etishda yordam beradilar.

Shveytsariyada rivojlanishida nuqsoni mavjud bolalar ta’limining asosiy qismini ommaviy maktabda olishlarini ko‘zda tutuvchi dastur mavjud. Mazkur dastur bo‘yicha Inklyuziv ta’lim joriy etilgan siflarda yodmachi o‘qituvchi (Tyutor) faoliyati keng yo‘lga qo‘yilgan. Maktab ma’muriyati 3 oyda bir marta defektolog mutaxassislar bilan bir marta uchrashib zarur tadbirlar va ota-onalar uchun muhim tavsiyalar borasida maslahatlashib oladi. Bunday yondashuv o‘qituvchi mehnatini samaradorligini oshirish integratsiya sinflarida ta’lim metodlarini qo‘llash sifatini oshirishda muhim omildir.

Niderlandiyada rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalar ta’lim olayotgan 28 ta ommaviy maktablar mavjud. Konsultatsion ta’lim markazi imkoniyati cheklangan bolalarni ommaviy maktablarda ta’lim olishiga qaratilgan siyosatni olib boradi,

o‘qituvchilar malakasini oshirish hamda ularni zarur materiallar bilan ta‘minlash bilan shug‘ullanadi. Shuningdek o‘quv dasturlarini yaratish, integratsion ta‘lim doirasida yagona siyosatni ishlab chiqish va uni iqtisodiy ta‘minlashni ko‘zda tutadi.

O‘qitish mobaynida frontal mashg‘ulotlarda statsionar apparatlar, individual mashg‘ulotlarda esa statsionar ovoz kuchaytirgich qurilmalar va individual eshitish apparatlari qo‘llaniladi.

Eshitishida muammolari bo‘lgan bolalarda eshituv idrokini rivojlantirishda nutqning kuchlanish rejimini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish asosiy omil deb hisoblanadi.

A.N.Radishev fransuz va nemis surdopedagogikasi yutuqlaridan foydalangan holda eshitish qobiliyatini yo‘qotgan insonlar nutqni o‘zlashtirishi mumkinligini va bu ularning ijtimoiy moslashuvida muhim ekanligini isbotladi [3.129].

XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asrning boshlarida N.M.Lagovskiy to‘g‘ri tashkil etilgan ta‘lim eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalar aqliy va eshitish qobiliyatlarini rivojlantirishi mumkinligini isbotladi. Uning fikricha muloqotning cheklanganligi natijasida kar va zaif eshituvchilarda mehnat va o‘yin faoliyati rivojlanmaydi buning oqibatida ular atrofida sodir bo‘layotgan xodisalarni tushunishga qiynaladi [4.97].

Eshitish qobiliyatini yo‘qotgan bolalarda muloqotdagi qiyinchiliklar bir qator ijtimoiy muammolarni keltirib chiqaradi. Ijtimoiy muhit va uning tuzilishi eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalarning ta‘lim tizimida hal qiluvchi va muhim omil hisoblanadi.

Shuningdek, uning ta‘kidlashicha eshitish qobiliyatini yo‘qotgan bolalar maktab-internatlarda ta‘lim-tarbiya oladi ya‘ni oiladan, ota-onasidan ajratilgan holda amalga oshiriladi. Bu esa ayni 14-16 yoshli o‘smirlarning o‘tish davriga to‘g‘ri keladi. Bunday holatlar ko‘plab ijtimoiy muammolarni keltirib chiqaradi. Shu bilan birga bu toifadagi bolalar ta‘limiga ajratilayotgan xarajatlar va natija o‘rtasidagi tofovut salbiy tomonga katta farq mavjud.

Butun o‘quv jarayoni davomida eshitish idrokini rivojlantirish Ilmiy manbalariga ko‘ra, quyidagi qoidalarga asoslanadi:

- eshitish funksiyasining buzilishi, har qanday funktsiya singari, maqsadli harakat ta’sirida rivojlanadi, chunki u rivojlanishning umumiy fiziologik va psixologik-pedagogik qonuniyatlariga bo‘ysunadi;

- eshitish qobiliyati buzilgan bolalarning eshitish idrokini potentsial imkoniyatlari hamda mavjud eshitish zaxirasining holatidan kelib chiqqan holda, mashqlar natijasida rivojlantirish mumkin;

- eshitish idrokining rivojlanishiga bir qator omillar ta'sir qiladi: eshitish holati, bolaning umumiy rivojlanishi, pedagogik jarayonning yaxlitligi, nutqning rivojlanish darajasi, nutqning semantik, leksik va tarkibiy murakkabligi;

- eshitish idrokining rivojlanishiga boshqa analizatorlarning saqlanganligi (ko‘rish, taktil vibratsion) va eshitish analizatorining saqlanganlik (eshituv zaxirasi) darajasi ijobiy ta’sir ko‘rsatadi;

- eshitish idrokini rivojlantirishda ovozni kuchaytiruvchi uskunalardan foydalanish kerak, yakuniy maqsad - individual eshitish vositalaridan foydalanish;

- eshitish idroki maxsus tashkil etilgan pedagogik jarayon asosida rivojlantiriladi;

- eshitish idrokini rivojlantirish eshitish qobiliyati buzilgan bolalarning fiziologik va psixologik va pedagogik xususiyatlariga asoslanishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 13 oktyabrdagi PQ-4860-son “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarori. 2024 yil 21 may “Inklyuziv ta’limning dolzarb masalalari: muammo va ularning yechimlari”, Qo‘qon davlat pedagogika instituti 57

2. Королева И.В. Слухоречевая реабилитация глухих детей с кохлеарными имплантами. - СПб., КАРО., 2005. 685 с.

3. Королева И.В. Прогноз эффективности слухоречевой реабилитации после кохлеарной имплантации у детей младшего возраста // Журнал Дефектология(2002, №3), 316-325 с. 2002.

4. Fayzieva U, D.Nazarova, F.Qodirova. Surdopedagogika (o‘quv qo‘llanma) T., “Sano standart” nashriyoti. 2012. 239 b.

5. Raximova X.S. Korreksion - pedagogik mashg‘ulotlarda koxlear implantli bolalarni mustaqil faoliyatga tayyorlashning mazmuni va zamonaviy yondashuvlari // Maktab va hayot. Toshkent 2020. -№ 7. b 20-24. (13.00.00 №4)

6. Raximova X.S. Koxlear implantatsiyadan keyingi eshitish va nutqiy rehabilitatsiya ishlari asosida bolalarda mustaqillik motivatsiyasini shakllantirish omillari // Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. – Namangan. 2020. № 10-15. b 426. (13.00.00 № 30)